

Apéndice 6. Modelación de diversos escenarios

Para facilitar la visualización de los efectos de un ERALS en el porcentaje de personas alimentadas, se utilizaron dos escenarios principales. El primero, basado en la producción calórica en Argentina sin un evento catastrófico, y el segundo, que considera un evento de gran magnitud (150 Tg) y sus variaciones correspondientes. Esto se hizo para evaluar diferentes soluciones utilizando los parámetros de la Imagen 6. Los escenarios 1a (Gráfica 1) y 1b (Gráfica 2) tienen en cuenta la misma producción calórica, pero el último refleja la producción calórica bruta, al incluir la redirección de los alimentos utilizados en la industria animal y de biocombustibles al consumo humano.

En el escenario 2 se asumieron cuatro condiciones diferentes de un ERALS de 150 Tg: i) el escenario 2a (Gráfica 3) muestra la situación después del evento sin realizar cambios en el esquema actual de producción; ii) el escenario 2b (Gráfica 4) muestra el impacto de redirigir los alimentos usados en la producción animal y de biocombustibles al consumo humano; iii) el escenario 2c (Gráfica 5) muestra el impacto de añadir soluciones para la producción de alimentos, como el cultivo de algas o la producción de azúcares industriales; y iv) el escenario 2d (Gráfica 6) muestra el impacto de desplegar soluciones intensivas, como aumentar la cobertura de invernaderos y ampliar las áreas de cultivo hasta 70 millones de hectáreas en los tres primeros años después del evento catastrófico.

Imagen . Parámetros de modelación para diferentes escenarios.

Teniendo en cuenta los cuatro escenarios, podemos observar en la Gráfica 7 que, en caso de un ERALS de 150 Tg, hay una disminución significativa del 238% en el número de personas que actualmente pueden ser alimentadas, al pasar del Escenario 1a al Escenario 2a. Esto indica que si ocurriera esta catástrofe, el país enfrentaría inseguridad alimentaria y estaría en riesgo de acercarse peligrosamente a los límites del requerimiento calórico de su población. Por lo tanto, se necesitarán diversas soluciones para redirigir los alimentos, dar prioridad al ser humano y aumentar la producción. En consonancia con esto, en los Escenarios 2b, 2c y 2d, donde se redirigen los alimentos e implementan soluciones de alimentación resiliente de baja y alta tecnología, se puede aumentar la producción en un ERALS entre un 238% y un 586% en comparación con el escenario 2a, donde no se aplica ninguna solución. Esto permitiría suplir el consumo calórico interno y continuar con la exportación de alimentos.

La diferencia entre los escenarios 2c y 2d se encuentra en la intensidad de las adaptaciones en la producción, siendo mayores en el último. El escenario 2d plantea una ampliación de las áreas de cultivo hasta 70 millones de hectáreas y un aumento significativo en la cobertura de invernaderos. Ambos escenarios incluyen el despliegue de alimentos resilientes, como algas, y alimentos resilientes de alta tecnología, como la producción de azúcar a partir de material lignocelulósico (Throup et al., 2022) y proteína unicelular a partir de metano (J. B. García Martínez et al., 2022).

Imagen 11. Porcentaje de personas alimentadas para cada escenario de modelación.

Imagen 4. Leyenda para modelo escenarios 1 a y b, 2 a, b, c y d.

Imagen 5. Escenario 1a: representa la **producción actual neta** de alimentos en Argentina.

Imagen 6. Escenario 1b: representa la **producción actual bruta** de alimentos en Argentina, esto es, la cantidad total de alimento que se produce, antes de que algunos de estos alimentos se transformen en carne animal y biocombustibles.

Imagen 7. Escenario 2a: representa la producción actual neta de Argentina en un escenario dentro de las condiciones climáticas de un ASRS severo (150 Tg), con la consecuente pérdida de rendimiento agrícola, con una gestión óptima del alimento almacenado pero ninguna otra adaptación, manteniendo el nivel actual de producción de carne animal y de biocombustibles.

*Imagen 8. Escenario 2b: representa la producción de Argentina en ASRS si se **redirigiese el alimento que utilizan las industrias ganadera y de biocombustibles para consumo humano**. La comparación con el escenario 1a muestra cómo el ASRS ha reducido a menos de la mitad los cultivos utilizables para alimento en Argentina. La comparación con el escenario 2a muestra cómo reducir estas industrias puede aumentar la disponibilidad alimentaria a casi el triple.*

Imagen 9. Escenario 2c: es equivalente al escenario 2b, pero con la adición de **adaptaciones de producción de alimentos resilientes**, con el consecuente aumento de la producción y disponibilidad alimentarias. Muestra cómo soluciones alimentarias como la relocalización de cultivos, producción de algas y alimentos resilientes industriales pueden aumentar la disponibilidad alimentaria notablemente.

Imagen 10. Escenario 2d: es un escenario de **adaptaciones más intensivas** que 2c, incluyendo un **despliegue significativo de invernaderos** (cubriendo toda el área irrigada actual), y un **aumento muy significativo de la tierra cultivada** equivalente a plantar adicionalmente la mitad del área de uso agrícola que actualmente se dedica sólo a pasto (total 72 millones de hectáreas cultivadas, asumido a lo largo de 3 años).

Tomando en consideración los resultados obtenidos de los escenarios anteriores se puede analizar en porcentajes la satisfacción de las necesidades calóricas de la población Argentina en un escenario sin ERALS como el 1 (*Imágenes 5 y 6*) donde la producción bruta es más de 10 veces las necesidades calóricas de la población, en caso de ERALS **si no se realizan adaptaciones** en la producción de alimentos la producción bruta satisface 4 veces la población (*Imagen 8*), pero la producción neta sería apenas suficiente para cubrir las necesidades mínimas de la población actual (si se mantuviera la producción de biocombustibles y animales) (*Imagen 7*), lo que **dispararía los precios y aumentaría notablemente la inseguridad alimentaria** de la población. **Con las adaptaciones de los escenarios 2c (*Imagen 9*) y 2d (*Imagen 10*) puede elevarse la producción bruta a entre 5 y 7 veces la cantidad que necesita la población.** Es interesante notar también que **sin manejo adecuado de los stocks alimentarios** (racionamiento, reducción del desperdicio, etc), la cantidad producida en el escenario 2a (*Imagen 7*) **no sería suficiente para**

alimentar a la población Argentina, según el reciente estudio en *Nature Food* (Xia et al., 2022b).

Estos valores mayores al 100% que se traducen en la satisfacción de las necesidades calóricas de la población actual Argentina demuestran que es posible alimentar a poblaciones mayores en caso de ERALS mediante las exportaciones de excedentes que pueden salvar de la hambruna a hasta casi **300 millones de personas** (*Imagen 11*). Esto ayudaría a mantener el comercio de importaciones clave para el mantenimiento de infraestructura crítica de Argentina y a reducir el riesgo de crisis de refugiados y conflicto.

Para la alternativa que presenta mayores impactos en la producción calórica que es la expansión de zonas de cultivo se muestra una estimación de cuánto se podría aumentar la producción agrícola de Argentina a diferentes grados de expansión del área cultivada durante escenarios de diversos niveles de severidad (*Imagen 12*). Nótese que se asume una caída fija en el rendimiento por hectárea de Soja, Maíz, Trigo, Papa, y Avena tomadas de las estadísticas de la FAO ([Apéndice 7](#)). Sin embargo, en escenarios de ERALS las caídas de rendimiento serían variables, por ejemplo mayores para cultivos sensibles al frío como soja y maíz que para cultivos con mayor resistencia como papas, trigo y avena. En la actualidad estos cultivos representan cerca de 31 millones de hectáreas. en el segundo escenario se expande al área fácilmente cultivable de 43 millones de hectáreas y finalmente en el tercero al área total de cultivo y pastoreo mediante adaptaciones mayores de 108 millones de hectáreas (Ritchie & Roser, 2013); tomando en consideración la disminución en la producción ante diferentes magnitudes de eventos de ERALS de entre 5 y 150 Tg de la información suplementaria de (Xia et al., 2022) para el peor momento del escenario hacia el segundo año.

De lo anterior se obtiene el aporte calórico total de la producción de cada cultivo de interés que en conjunto permite obtener la equivalencia en Kcal per cápita tomando en consideración el redireccionamiento de los alimentos usados para la alimentación animal y producción de biocombustibles al consumo humano y un requerimiento de no menos de 2100 Kcal por día por persona para la población del país.

Imagen 12. Kcal per cápita en función del aumento del área de cultivo en Arg ante diferentes magnitudes de ERALS, la línea roja punteada representa el consumo calórico per cápita equivalente a 2100 Kcal por día.

Al tomar en consideración la cobertura de los requerimientos calóricos de la población Argentina es posible estimar los excedentes en la producción que pueden destinarse al comercio internacional y generar un gran impacto ante la crisis generada en un ERALS que en el mejor de los casos utilizando el área de 108 millones de hectáreas generaría una producción calórica suficiente para alimentar entre 6 y 22 veces la población del país dependiendo de la gravedad del escenario y en un escenario más conservador usando las hectáreas fácilmente cultivables 43 millones de hectáreas de entre 2 y 8 veces la población (Imagen 13).

Imagen 13. Porcentaje de personas alimentadas en relación a la población argentina tomando en cuenta la ampliación de las zonas de cultivo ante diferentes magnitudes de ERALS.

Referencias.

Ritchie, H., & Roser, M. (2013). Land Use. *Our World in Data*.

Xia, L., Robock, A., Scherrer, K., Harrison, C. S., Bodirsky, B. L., Weindl, I., Jägermeyr, J.,

Bardeen, C. G., Toon, O. B., & Heneghan, R. (2022). Global food insecurity and famine from reduced crop, marine fishery and livestock production due to climate disruption from nuclear war soot injection. *Nature Food*, 3(8), 586-596.

<https://doi.org/10.1038/s43016-022-00573-0>